

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№8

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
avgust

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
172 sahifa, avgust, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Visualdsp++ platformasida raqamli signal protsessorlarini dasturlash texnologiyasi	12
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich	
Tadbirkorlik tushunchasi: falsafiy-iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik tahlil.....	19
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Xorijiy davlatlar sog'liqni saqlash tizimida investitsiya loyihalarini davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish mexanizmi	26
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Feasibility study and site optimization for small hydropower plants along the syr darya river in Uzbekistan.....	33
Karimov Mustafu Aminbayevich, Berdiyev Usmon Tolib o'g'li	
Agrar sohada risklarning o'zaro ta'sirchan tarzda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	42
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Parrandachilik mahsulotlari omilli tahlil qilishda indeks usulidan foydalanish.	47
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida raqamlashtirish jarayonlarini samarali boshqarish: "O'zbektelekom" ak misolida.....	56
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari amaliyotida jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish yo'nalishlari.....	59
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Tadbirkorlikning mamlakat yaimdagi ulushi va uning o'zgarish tamoyillari	66
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Norasmiy bandlikning yashirin iqtisodiyot shakllanishi va dinamikasiga ta'sirining nazariy va amaliy jihatlarlari	72
Xasanov Jaxongir Jamshidovich, Sharifxo'jayev Shavkat Oqilovich	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan kichik biznes subyektlariga ajratilgan kreditlarning amaliy holati va dinamikasi	80
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	87
Гольшева Елена Вячеславовна; Додиев Феруз	
O'zbekistonda sug'urta bozori holati va o'sish sur'ati	96
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Davlat xaridlarida narxning eng yuqori chegarasi: huquqiy mexanizm va amaliy ahamiyati	101
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
O'zbekiston respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining legallashtirishini boshqarishni istiqbolli ko'rsatkichlari.....	105
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Разработка инновационных инструментов и механизмов стратегического управления проектами.....	110
Мансурова Севара Мансуровна	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning metodologik asoslari: nazariy va amaliy jihatlar	114
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Учёт и аудит обязательств на предприятиях: анализ зарубежного опыта и практики	120
Халыкназарова Гулназ Жалгасбай кызы	
Theoretical Basis for Ensuring a Cotton Layer on a Conveyor Belt	126
G'.R.Rakhmatov	

Korxonalarning moliyaviy barqarorligini boshqarish	132
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li	
Targetlangan iqtisodiy siyosat orqali kambag'allikka qarshi kurash.....	138
Baratov J.N.	
Jismoniy shaxslarning daromadlariga deklaratsiya asosida soliq solish mexanzmini takomillashtirish	144
Ibragimov Zafar Ismailovich	
Bekobod sement zavodida ishlab chiqarish jarayonlarida og'ir mehnat omillarini avtomatlashtirish orqali xavfni kamaytirish	152
Ishchanov Atabay Reyimberdiyevich	
Tadbirkorlikning mamlakat yaimdagi ulushi va uning o'zgarish tamoyillari	159
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков	164
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Голубова Ольга Сергеевна

БНТУ Кандидат экономических наук, доцент

Элбаева Мукаддас Рашидовна

TACU PhD, доцент

Email: elbaevamuqaddas84@gmail.com

ORCID: 0009-0007-5515-9384

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические подходы к сегментации деятельности налогоплательщиков, а также к выявлению и управлению налоговыми рисками. Отмечается, что финансовая деятельность любого хозяйствующего субъекта неизбежно сопряжена с рисками, и для минимизации их последствий необходимо создание эффективной системы управления рисками. Особое внимание уделяется анализу налоговых рисков, их причинам и механизмам возникновения, а также вопросам управления, устранения и снижения подобных рисков. В рамках исследования также рассматриваются ключевые этапы и проблемы, связанные с сегментированием налогоплательщиков по видам экономической деятельности, как один из инструментов эффективного управления налоговыми рисками.

Ключевые слова: налоговые риски; оценка налоговых рисков; налоговые отношения; налоговая политика; сегментация налогоплательщиков.

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq to'lovchilar faoliyatini segmentlashtirishning nazariy yondashuvlari hamda soliq xavflarini aniqlash va boshqarish masalalari ko'rib chiqiladi. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy faoliyati muqarrar ravishda xavflar bilan bog'liqligi qayd etiladi va ularning oqibatlarini kamaytirish uchun samarali risklarni boshqarish tizimini yaratish zarurligi ta'kidlanadi. Ayniqsa, soliq xavflarini tahlil qilish, ularning sabablari va yuzaga kelish mexanizmlari, shuningdek, bunday xavflarni boshqarish, bartaraf etish va kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot doirasida, shuningdek, soliq to'lovchilarni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha segmentlashtirishning asosiy bosqichlari va muammolari samarali soliq xavflarini boshqarish vositalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: soliq xavflari, soliq xavflarini baholash, soliq munosabatlari, soliq siyosati, soliq to'lovchilarni segmentlashtirish.

Abstract: This article examines theoretical approaches to the segmentation of taxpayers' activities, as well as to the identification and management of tax risks. It is noted that the financial activities of any business entity are inevitably associated with risks, and in order to minimize their consequences, it is necessary to create an effective risk management system. Particular attention is paid to the analysis of tax risks, their causes and mechanisms of occurrence, as well as to the issues of managing, eliminating, and reducing such risks. Within the framework of the study, the key stages and problems related to the segmentation of taxpayers by types of economic activity are also considered as one of the tools for effective tax risk management.

Keywords: tax risks, tax risk assessment, tax relations, tax policy, taxpayer segmentation.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2021 года № 1 «Об управлении налоговыми рисками, выявлении налогоплательщиков (налоговых агентов), имеющих налоговые риски, и об организации и проведении налоговых проверок», сегментация налогоплательщиков рассматривается как элемент определения уровня риска неисполнения или частичного исполнения налоговых обязательств, то есть как процесс распределения налогоплательщиков по определённым категориям [1]. Однако в действительности сегментация отражает степень угрозы, которая определяется вероятностью наступления негативных последствий и потенциальной величиной их влияния на результаты деятельности субъекта хозяйствования.

В соответствии с вышеуказанным положением, в налоговой практике риск в первую очередь ассоциируется с признаками налоговых правонарушений, выявляемых с помощью автоматизированной системы «выявление, анализ и оценка налогового риска». Эта система функционирует на основе ряда критериев, позволяя проводить комплексную оценку как текущих, так и потенциальных налоговых рисков.

Из этого следует, что в налоговой системе необходимо обеспечить разработку и практическую реализацию мер, направленных на предупреждение, устранение и минимизацию налоговых рисков, оценку эффективности этих мер, контроль за соблюдением налогового законодательства, а также систематическое обновление, анализ и пересмотр информации, имеющейся в распоряжении налоговых органов. Особое значение при этом приобретает оценка деятельности с учетом сегментации налогоплательщиков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что коммерческие риски лежат в основе налоговых рисков. Среди отечественных исследователей Ш.В. Бобоев в своих научных работах подчёркивает, что процесс налогового прогнозирования неразрывно связан с налоговыми рисками. По его мнению, при корректной оценке налогового риска достигается соотношение между фактическими налоговыми поступлениями и прогнозными показателями, допускающими определённую степень погрешности или точности [2].

В свою очередь, зарубежные исследователи также уделяют внимание данной проблематике. Так, С.А. Филин рассматривает налоговый риск через призму финансовых ошибок и определяет его как вероятность (риск) убытков, с которыми хозяйствующий субъект может столкнуться в результате неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве или вследствие ошибок в расчётах налоговых обязательств [3].

Кроме того, Bird R.M. и Zolt E.M. в своей работе «Налоговая политика в развивающихся странах» (2008) подчёркивают важность дифференцированного подхода к налогоплательщикам как одного из ключевых факторов повышения эффективности налогового администрирования [4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на использовании статистических и аналитических данных о деятельности налогоплательщиков, собранных из официальных отчетов и баз данных налоговых органов. Для анализа применяются методы сравнительного и факторного анализа, позволяющие выявить ключевые налоговые риски, их причины и степень влияния. Полученные результаты интерпретируются с учетом специфики сегментации налогоплательщиков.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сегментация налогоплательщиков может осуществляться по критериям, приведенным в таблице (Таблица 1):

Таблица 1. Критерии сегментации налогоплательщиков, цели и категории

Критерий сегментации	Цель и значение сегментации	Категории налогоплательщиков
1. По видам экономической деятельности (ОКЭД)	Учет специфики налоговых рисков в зависимости от отрасли	Производственные, торговые, строительные, сельскохозяйственные, сфера услуг и др.
2. По уровню годового оборота/дохода	Определение вероятности сокрытия выручки, занижения налоговой базы, применения специальных режимов	Микро-, малые, средние, крупные предприятия
3. По форме собственности	Анализ уровня прозрачности и управленческого контроля	Государственные, частные, совместные, с иностранным участием
4. По численности работников	Выявление рисков дробления бизнеса и афелированных структур. Оценка масштаба риска налогоплательщиков	1–10, 11–100, более 100

5. По применяемому налоговому режиму	Установление вероятности злоупотреблений льготами и упрощёнными режимами	Общий режим, УСН, ЕНВД, патент, специальные режимы
6. По наличию внешнеэкономической деятельности	Оценка рисков трансфертного ценообразования, необоснованного применения льгот (например, нулевой ставки НДС при экспорте), занижения таможенной стоимости	Экспортеры, импортеры, организации с нерезидентами, без внешнеэкономической деятельности
7. По истории налоговой дисциплины	Формирование риск-профилей для дифференцированного подхода к налоговому контролю	Добросовестные, условно-добросовестные, систематические нарушители
8. По региону деятельности	Учет территориальных и инфраструктурных факторов, влияющих на налоговые риски	Центр, столица, промышленные регионы, приграничные и отдаленные районы
9. По степени цифровизации бизнеса	Оценка прозрачности деятельности и вероятности использования теневых расчетов	Высокий, средний, низкий уровень цифровизации
10. По частоте взаимодействия с налоговыми органами	Анализ готовности к открытому взаимодействию, определение уровня налогового мониторинга	Участники налогового мониторинга, часто проверяемые, редко проверяемые

Как правило для оценки рисков используется сегментация по нескольким критериям, что делает систему одновременно более сложной, но и более эффективной.

Налоговые риски оцениваются как со стороны фискальной системы, так и со стороны налогоплательщиков. Со стороны фискальной системы налоговые риски связаны с возможностью недополучения доходов бюджета вследствие ошибок, злоупотреблений или схем уклонения. Со стороны налогоплательщиков риски заключаются в возможности доначислений, штрафов, блокировки счетов и репутационных потерь. Сегментация налогоплательщиков позволяет заблаговременно выявлять зоны повышенного риска, повышать адресность налогового контроля и снижать административную нагрузку на добросовестных субъектов.

В данном исследовании используются как качественные, так и количественные аналитические подходы, направленные на выявление, систематизацию и оценку налоговых рисков с учётом сегментирования деятельности налогоплательщиков.

Определение налогового риска на основе сегментации деятельности налогоплательщиков осуществляется с использованием информационной системы «Определение налогового риска, выявление, анализ и оценка налогового риска». Система формирует аналитические сведения и таблицы, отражающие допущенные нарушения и упущения при расчёте и (или) уплате налогов. На основе анализа данных, полученных из дополнительных источников, по каждому налогоплательщику индивидуально указываются направления с высоким уровнем риска уклонения от налогообложения, а также потенциальные суммы неуплаченных налогов.

Кроме того, к числу данных критериев относятся предоставление налоговой отчетности и итоги проведенных налоговых проверок в течение нескольких лет, при которых ежегодный оборот составляет менее одного миллиарда сумов, что дает право на применение специальных налоговых режимов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан [5].

Классификация деятельности налогоплательщиков на категории низкого, среднего и высокого риска в зависимости от уровня налогового риска осуществляется на основании определенных критериев, которые представлены на рисунке ниже (Рисунок 1):

Рисунок 1. Порядок и критерии сегментации деятельности налогоплательщиков

В свою очередь, особое внимание следует уделить выявлению (раскрытию) риска неуплаты налогов и сборов, определяемого в ходе налоговой проверки исходя из критериев оценки риска неуплаты налогов, т. е. случаев неправильного формирования (сокрытия) налоговой базы, случаев сокрытия налоговой базы путем занижения (завышения) цен, перемещения товаров без оформления товарно-сопроводительных документов или по поддельным документам, переноса выручки от реализации товаров (оказания услуг) на период, следующий за отчетным (умышленного занижения объема реализации и дохода (прибыли), несоблюдения требований Налогового кодекса Республики Узбекистан (ст. 242) при выполнении строительных (подрядных) работ, финансируемых за счет средств бюджета, а также случаев нерегистрации ЭСФ по средствам, полученным из бюджета за выполненные работы.

При анализе результатов определения размера выявленного налогового риска целесообразно также проанализировать риски мошеннического предпринимательства при налоговой проверке (заключение сделок для видимости, создание фирм-«однодневок», регистрация ЭСФ без банковского оборота, хранение, использование и реализация незарегистрированных (безналичных) товаров, злоупотребление правом применения налоговых режимов путем нерегистрирования ЭСФ по фактически осуществленному банковскому обороту, подача заявления на возмещение НДС по подложным документам без осуществления импортно-экспортных операций, случаи незаконного внесения изменений в программу обслуживания фискальной памяти контрольно-кассовой техники или незанесения объема продаж).

Кроме того, в результате сегментации деятельности налогоплательщиков необходимо уделять особое внимание рискам уклонения от уплаты налогов при проведении налоговой проверки. По нашему мнению, в ходе этой проверки особое внимание следует уделять: образованию значительной налоговой задолженности, образованию значительной налоговой задолженности в короткие сроки и признанию себя банкротом, неуплате налоговой задолженности или начисленных налогов при слиянии или присоединении предприятий, а также неуплате налогов вследствие искусственного завышения расходов.

При проведении налоговой проверки необходимо проверять достоверность отчетности налогоплательщиков. При этом составляются несколько видов отчетности и проверяется их арифметика. Например, сумма по кассовым операциям, сумма платежей, сумма расходов и т. д.

Следует также подчеркнуть, что при сопоставлении результатов оценки уровня налогового риска, выявленного в ходе контрольных мероприятий, с реальной практикой, эффективным инструментом выступают сегментный анализ и аудит. Они особенно результативны в случаях сокрытия фонда оплаты труда — например, при неотражении или занижении фактической численности работников, находящихся в трудовых отношениях с работодателем, а также размера выплачиваемой заработной платы. Кроме того, анализ позволяет выявить использование агрессивных методов налогового планирования с целью уклонения от уплаты налогов, применение налоговых льгот, не связанных с реальной деятельностью предприятия, а также случаи зачисления в уставный фонд значительных сумм денежных средств, объектов недвижимости, строительных материалов и иных активов с неустановленным источником происхождения и последующей их реализации без лицензии, что также рассматривается как значимый налоговый риск, связанный с формированием уставного капитала.

На наш взгляд, в рамках проведения налоговой проверки целесообразно особое внимание уделять следующим случаям: некорректному исчислению налога на доходы нерезидентов и налога на добавленную стоимость по импортируемым услугам, отнесённым к категории налоговых рисков в сфере внешнеэкономической деятельности; занижению или завышению стоимости товаров при экспортно-импортных операциях по ценам, существенно отклоняющимся от рыночных; сокрытию налоговой базы либо неправомерному применению налоговых режимов через повторный экспорт или импорт одних и тех же товаров между странами (так называемая схема «карусель»); уклонению от уплаты налогов путём создания фиктивной дебиторской или кредиторской задолженности по внешнеторговым сделкам; осуществлению экспорта без получения дохода с целью неправомерного применения нулевой ставки НДС; а также манипуляциям с трансфертным ценообразованием между взаимозависимыми лицами в целях минимизации налогов.

Следует также отметить, что в налоговой системе Республики Узбекистан процессы сегментации налогоплательщиков, выявления налоговых рисков и определения их уровня осуществляются на основании постановления Кабинета Министров № 1 от 7 января 2021 года «Об управлении налоговыми рисками, выявлении налогоплательщиков (налоговых агентов), имеющих налоговые риски, и об организации и проведении налоговых проверок». Согласно данному нормативному акту, уровень налогового риска определяется на основе установленной шкалы, где каждому критерию присваиваются баллы в диапазоне от 1 до 100. Общая оценка налогоплательщика производится с учётом совокупного количества баллов, отражающих как текущий, так и потенциальный уровень налогового риска, что позволяет классифицировать налогоплательщиков по соответствующим категориям риска.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В качестве общего вывода проведённого исследования можно отметить следующее: с позиции интересов государственного бюджета сегментация налогоплательщиков представляет собой эффективный инструмент, способствующий обеспечению надлежащего исполнения налоговых обязательств и снижению потенциальных налоговых рисков. На наш взгляд, для повышения эффективности данной практики необходимо регулярно совершенствовать механизм сегментации, применяемый налоговыми органами, с учётом текущего состояния экономики, уровня теневизации и степени цифровизации налоговой системы.

Это может включать пересмотр действующих критериев сегментации — путём исключения устаревших и добавления актуальных показателей. Указанный аспект будет подробно рассмотрен в следующем разделе нашего исследования.

Список использованной литературы:

1. Бобоев Ш.Б. Совершенствование механизма прогнозирования поступлений налогов с физических лиц. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по экономике. Ташкент. 2020.
2. Филин, С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений / С.А. Филин // Финансы и кредит. — 2002 — №3. — С.21-31
3. Bird, R. (2008). Tax Challenges Facing Developing Countries. Bulletin for International Fiscal Documentation;
4. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года № ЗРУ-599.
5. Демчук И.Н. Налоговый риск: сущность и содержание понятия // Вестник Томского государственного университета. — 2010. — №1(9). — С.10 – 15.
6. Замула Е.В., Кузьмичева И.А. Налоговые риски предприятия и пути их минимизации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2014. — № 8 (часть 3) — С. 118–122.

7. Винокурова Т.П. Налоговый риск: экономическая сущность, методики анализа и оценки, направления их совершенствования // Экономика и управление. — 2012. — № 4. — С. 103–110.
8. Лаврентьева Е.А., Плотникова А.И. Классификация налоговых рисков в системе риск-менеджмента судоходной деятельности // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. — 2016. — №2. — С.108–122.
9. Родионов И., Кудрявцев Ф. Управление налоговыми рисками в условиях финансового кризиса [Электронный ресурс] // Финансовый директор. — 2009. — №5. — Режим доступа: <https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a53/189254.html> (дата обращения 25.09.2019)
10. <https://lex.uz/uz/docs/5206819>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100